

**UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA
E URBANISMO**

PROJETO DE PESQUISA

Linha de Pesquisa

**Urbanismo Moderno e Contemporâneo: Representação e
Intervenção**

LEONARDO FERREIRA DA SILVA

Discente

**Urbanismo Social e Sustentabilidade Urbana: Uma Avaliação do Impacto
de Políticas Públicas na Redução da Vulnerabilidade Social no Bairro de
Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo entre 1989 a 2021**

São Paulo / 2024

LEONARDO FERREIRA DA SILVA

Discente

Urbanismo Social e Sustentabilidade Urbana: Uma Avaliação do Impacto de Políticas Públicas na Redução da Vulnerabilidade Social no Bairro de Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo entre 1989 a 2021

Projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por Leonardo Ferreira da Silva, como requisito para obtenção do título de doutor em Arquitetura e Urbanismo.

Orientadora: Profa. Dra. Denise Antonucci

São Paulo / 2024

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. PROBLEMA DE PESQUISA E HIPÓTESE INICIAL.....	10
3. OBJETIVOS.....	10
4. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL.....	11
5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
6. METODOLOGIA	16
7. CRONOGRAMA	21
8. BIBLIOGRAFIA.....	22

RESUMO

A intensa expansão urbana em direção às áreas periféricas da cidade gerou problemas sociais e ambientais na cidade de São Paulo, como falta de acesso a serviços básicos, concentração da população em áreas de risco, aumento de aglomerados subnormais, degradação ambiental e violência. Ao longo dos anos, políticas públicas foram implementadas para promover a sustentabilidade urbana e reduzir a vulnerabilidade social em bairros periféricos e aglomerados subnormais. No entanto, muitas áreas periféricas ainda enfrentam desafios, como infraestrutura inadequada, falta de serviços públicos de qualidade, violência e discriminação. Nesse contexto, o Urbanismo Social é uma abordagem que visa promover a justiça social e a sustentabilidade urbana por meio de um planejamento e gestão mais inclusivos, democráticos e equitativos das cidades. Como objeto de estudo foi escolhido o bairro Cidade Nova Heliópolis, na cidade de São Paulo. A pesquisa envolverá uma revisão bibliográfica sistemática, uma leitura sensorial preliminar do território e coleta de dados por meio de pesquisas de campo, entrevistas com moradores e especialistas, análise de dados georreferenciados e análise estatística, incluindo regressão linear múltipla e regressão logística, para investigar fatores que influenciam o acesso a serviços básicos e qualidade de habitação, bem como o impacto das políticas públicas de sustentabilidade e urbanização no território. Espera-se que a pesquisa encontre uma correlação significativa entre a implementação de Políticas Públicas e a redução da vulnerabilidade social no bairro Cidade Nova Heliópolis. Além disso, pretende-se elaborar um conjunto de critérios destinados a orientar a implementação de políticas públicas, objetivando a mitigação de fragilidades sociais identificadas na pesquisa de campo. Esta empreitada será embasada nas demandas manifestadas pela comunidade habitante do território e poderá ser adaptada para aplicações em outras comunidades do Brasil.

Palavras-chave: Urbanismo Social; Aglomerados Subnormais; Sustentabilidade; Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos 30 anos, a cidade de São Paulo passou por mudanças significativas em relação à sua configuração urbana e social. Durante esse período, houve uma intensa expansão urbana em direção às áreas periféricas da cidade, com a ocupação de terrenos e construção de habitações em locais inadequados e com pouca infraestrutura. Essa expansão gerou uma série de problemas sociais e ambientais, como a falta de acesso a serviços básicos, a concentração de população em áreas de risco, a degradação ambiental e a violência (HOEFEL, RIBEIRO, *et al.*, 2021; TORRES, ALVES e OLIVEIRA, 2007).

Ao longo das últimas décadas, houve uma série de políticas públicas implementadas na cidade de São Paulo com o objetivo de promover a sustentabilidade urbana e a redução da vulnerabilidade social em bairros periféricos e aglomerados subnormais. Algumas dessas políticas incluem programas de urbanização de aglomerados subnormais, regularização fundiária, melhoria do transporte público, construção de equipamentos públicos e áreas verdes, entre outras (GETLINGER, 2021).

Desde os anos 1970, a especulação imobiliária tem sido um vetor de influência na intensa expansão urbana em direção às áreas periféricas da cidade de São Paulo. Esse processo tem sido marcado pela ocupação de terrenos e construção de habitações em locais inadequados e com pouca infraestrutura, resultando em uma série de problemas sociais e ambientais (YÁZIGI, 2006).

Essas áreas periféricas geralmente apresentam baixo nível de desenvolvimento socioeconômico, com grande concentração de população em situação de vulnerabilidade social. A falta de acesso a serviços básicos, como saúde, educação, transporte, saneamento e segurança, é um dos principais problemas enfrentados pelos moradores (BENTO, CONTI, *et al.*, 2018; ALVES, 1992).

Muitos bairros periféricos e aglomerados subnormais são marcados pela violência, especialmente a violência urbana, que afeta principalmente os jovens. A falta de oportunidades de emprego e de acesso a recursos e serviços básicos

contribui para a vulnerabilidade dessas populações, que muitas vezes recorrem ao crime como uma forma de sobrevivência.

Em termos ambientais, as áreas periféricas e aglomerados subnormais enfrentam uma série de desafios, como a falta de saneamento básico, a poluição do ar e da água e a degradação ambiental. A urbanização desordenada e a falta de políticas públicas adequadas contribuem para esses problemas, que afetam a saúde e o bem-estar dos moradores dessas áreas (ALVES, 1992; GETLINGER, 2021).

Ademais, apesar dos desafios, muitas iniciativas têm sido implementadas nas últimas décadas para promover a sustentabilidade urbana e a redução da vulnerabilidade social nessas áreas. Políticas públicas como programas de urbanização de aglomerados subnormais, regularização fundiária, melhoria do transporte público, construção de equipamentos públicos e áreas verdes têm contribuído para melhorar a qualidade de vida dos moradores dessas áreas e promover uma cidade mais justa e inclusiva (BONDUKI, 2000).

No entanto, apesar dessas iniciativas, ainda há muitos desafios a serem enfrentados na busca por uma cidade mais sustentável e igualitária. Ainda há muitas áreas periféricas e aglomerados subnormais que carecem de infraestrutura básica e serviços públicos de qualidade, além de enfrentarem problemas como a violência, a falta de segurança e a discriminação. Desse modo, é importante avaliar o impacto das políticas públicas de sustentabilidade urbana na redução da vulnerabilidade social nessas áreas e identificar formas de aprimorar essas políticas para torná-las mais efetivas e inclusivas (BONDUKI, 2012).

Neste contexto, o Urbanismo Social é uma abordagem que tem como objetivo principal a promoção da justiça social e da sustentabilidade urbana, por meio do planejamento e gestão das cidades de forma mais inclusiva, democrática e equânime. É uma prática que envolve ampla gama de intervenções urbanas e sociais, desde políticas habitacionais e urbanas até programas de inclusão social e cultural, visando a garantia do direito à cidade para todos os cidadãos (HOEFEL, RIBEIRO, *et al.*, 2021).

O Urbanismo Social é uma abordagem do planejamento urbano que tem como objetivo promover a justiça social e a inclusão nas cidades, especialmente em áreas periféricas e aglomerados subnormais. Essa abordagem considera a cidade como um espaço coletivo, onde todos os cidadãos têm direito a uma qualidade de vida adequada e a oportunidades iguais de desenvolvimento (LEITE, LONGO e GUERRA, 2015).

No contexto de São Paulo, onde a expansão urbana desordenada, a especulação imobiliária e a falta de políticas públicas adequadas têm gerado uma série de problemas sociais e ambientais nas áreas periféricas e aglomerados subnormais, o Urbanismo Social se torna uma abordagem relevante e necessária para promover a sustentabilidade urbana e a redução da desigualdade social nessas regiões. Isso inclui a implementação de políticas públicas que visem melhorar a infraestrutura e os serviços básicos, bem como a promoção da inclusão social e da participação ativa dos moradores na gestão da cidade (WERNKE, LEITE, *et al.*, 2023).

No contexto da América Latina, merece destaque a cidade de Medellín, uma cidade colombiana que passou por um período conturbado de violência e crimes nas décadas de 1980 e 1990, especialmente associado ao tráfico de drogas e à atividade do crime organizado na região (BENTO, CONTI, *et al.*, 2018).

Contudo, Medellín passou por uma notável transformação nos últimos anos, com um grande esforço para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes e combater a violência e a desigualdade social. O urbanismo social teve um papel importante nesse processo de transformação, como uma abordagem que busca melhorar as condições de vida e bem-estar das pessoas através do planejamento e gestão urbana (ROYER, 2015).

Entre as iniciativas de urbanismo social em Medellín estão programas de renovação urbana em áreas precárias e degradadas, a criação de espaços públicos de qualidade, a promoção de acessibilidade e mobilidade urbana sustentável, a construção de moradias de interesse social e a implementação de políticas sociais voltadas para a inclusão e o desenvolvimento humano. Essas ações têm contribuído significativamente para melhorar a qualidade de vida e reduzir a violência (ALVES, 1992; BUITRAGO, 2012).

No cenário brasileiro, emerge uma crescente relevância e dedicação à implementação dos princípios norteadores do urbanismo social, como uma estratégia de envergadura para confrontar as questões prementes relacionadas à configuração espacial das cidades e ao bem-estar dos seus habitantes. Este empenho se reflete notadamente em uma série de iniciativas, das quais três destacam-se exemplarmente:

- (a) Programa Minha Casa, Minha Vida: lançado em 2009, ostenta-se como um paradigma da convergência entre urbanismo social e política habitacional no país. Além de prover moradia condigna para famílias de baixa renda, o programa coaduna-se com a criação de ambientes habitacionais integrados, dotados de infraestrutura básica e equipamentos públicos, promovendo, assim, uma notável melhoria na qualidade de vida e a engendrando inclusão social nas comunidades urbanas (OLIVEIRA, 2016).
- (b) Em acréscimo, a revitalização de áreas degradadas emerge como uma expressão concreta do compromisso com o urbanismo social. Tomemos, por exemplo, o emblemático projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Por meio da renovação de uma região portuária em declínio, esse empreendimento não só atestou a viabilidade da requalificação urbana, mas também cristalizou a concepção de espaços multifuncionais, tais como parques e centros culturais, promovendo a integração social e a revitalização do tecido urbano circundante (MARTINS, 2015).
- (c) Adoção disseminada de Planos Diretores Participativos, uma instância de planejamento urbano que congrega e reflete o cerne do urbanismo social em sua essência. Por meio da ativa participação da comunidade em consultas públicas e processos de tomada de decisão, esses planos são concebidos para alicerçar o desenvolvimento urbano de forma inclusiva e sustentável. Em tal contexto, sobressai a aspiração de edificar cidades mais equânimes, onde a distribuição equitativa de serviços, moradias e espaços públicos é axiomática (PEREIRA, 2021).

O objeto de estudo de uma tese de doutorado é a representação sintética da realidade e do fenômeno observado (VÍCTORA, KNAUTH e HASSEN, 2000). No contexto deste projeto de pesquisa o objeto de estudo é a relação entre as políticas públicas setoriais e a urbanização de favelas e como estudo de caso, foi elegido o bairro Cidade Nova Heliópolis (YIN, 2010), localizado na zona sul da cidade de São Paulo.

O bairro Cidade Nova Heliópolis passou por mudanças significativas nas últimas décadas e enfrenta desafios relacionados ao acesso a serviços básicos, infraestrutura inadequada e demanda por serviços públicos (BISELLI e MENDES, 2023).

A escolha do recorte temporal entre os anos de 1989 e 2021 é justificado por sua intrínseca relação com a emergência e consolidação da democracia, bem como pelo marco crucial representado pela primeira eleição direta para presidente. A delimitação deste período oferece uma oportunidade ímpar para a investigação profunda das transformações políticas, sociais e históricas, permitindo uma análise contextualizada das forças que moldaram a trajetória política do Brasil (CARREIRÃO e KINZO, 2004).

A transição política e a subsequente consolidação da democracia representam um fenômeno de significativa importância, tanto em termos globais quanto locais. O início da década de 1990 testemunhou uma onda de transições democráticas em diversas partes do mundo, notadamente na América Latina, onde muitos países deixaram para trás regimes autoritários e abraçaram a democracia como forma de governo (ALTHUSSER, 1970; ALVES, 1992; BENTO, CONTI, *et al.*, 2018).

. O processo de urbanização, inegavelmente, desencadeou uma dinâmica de valorização imobiliária, entretanto, tal fenômeno não se encontra dissociado do aumento dos preços dos imóveis, suscitando, assim, complexas questões em torno da equidade social. Neste contexto, o escopo da pesquisa se direciona ao exame aprofundado dos determinantes que exercem influência sobre o acesso aos serviços fundamentais e a qualidade habitacional (NASCIMENTO, 2020).

Para tanto, a abordagem do urbanismo social emerge como uma ferramenta potente de investigação, delineando as respostas a tais indagações. Portanto, a pesquisa se vale de um arcabouço metodológico, que faz uso de abordagens qualitativas e quantitativas, almejando uma apreensão multifacetada

das políticas públicas implementadas. A pesquisa visa investigar os fatores que influenciam o acesso a serviços básicos e a qualidade de habitação, bem como analisar o impacto das políticas públicas de sustentabilidade e urbanização no território (HAIR, ANDERSON, *et al.*, 2009; PAVANI, 2022).

Desse modo, este projeto de pesquisa pretende investigar e correlacionar fatores que influenciaram o cenário atual de Políticas Públicas para a redução da vulnerabilidade social e como esses fatores poderão interferir no futuro de médio e longo prazo da cidade, bem como verificar os alinhamentos dessas políticas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, principalmente o ODS 1 Erradicação da pobreza; ODS 10 Redução das desigualdades e o ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis (DENALDI e CARDOSO, 2021).

2. PROBLEMA DE PESQUISA E HIPÓTESE INICIAL

Quais são os fatores que contribuíram para o sucesso ou fracasso das Políticas Públicas para a redução da vulnerabilidade social no bairro Cidade Nova Heliópolis em São Paulo?

Hipótese 1: Apesar das iniciativas urbana implementadas nas últimas décadas na cidade de São Paulo, ainda há significativa desigualdade socioambiental entre as áreas periféricas e os bairros centrais da cidade, com uma concentração de problemas ambientais e sociais nas áreas periféricas e aglomerados subnormais.

Hipótese 2: O uso de tecnologias inovadoras e estratégias criativas de financiamento para aprimorar a infraestrutura nas periferias, pode ser um vetor de desenvolvimento e aumento a qualidade de vida dos moradores e atrair mais investimentos para bairros periféricos e aglomerados subnormais de São Paulo.

3. OBJETIVOS

Objetivo Geral

Avaliar o impacto das políticas públicas de sustentabilidade urbana na redução da vulnerabilidade social no bairro Cidade Nova Heliópolis em São Paulo entre os anos de 1989 e 2021.

Objetivos Específicos

1. Identificar as políticas públicas de sustentabilidade urbana implementadas nos bairros periféricos e aglomerados subnormais da cidade de São Paulo nos últimos 30 anos e o acesso dos cidadãos a serviços básicos como água potável, esgoto, energia elétrica e transporte público.
2. Analisar a qualidade da habitação e condições de vida no bairro Cidade Nova Heliópolis em São Paulo.
3. Avaliar o impacto das políticas públicas de sustentabilidade urbana na redução da vulnerabilidade social no bairro Cidade Nova Heliópolis em São, considerando indicadores socioeconômicos, ambientais e de qualidade de vida.
4. Analisar a evolução do uso e ocupação do solo e avaliar a relação das políticas públicas de sustentabilidade urbana na redução da vulnerabilidade social no bairro Cidade Nova Heliópolis em São Paulo, a fim de propor recomendações para futuras intervenções e melhorias nas políticas públicas.

4. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL

Considerando o cenário atual do Brasil e da crise institucional e social instalada, a pesquisa proposta se apresenta relevante e pertinente, pois a implementação de políticas públicas efetivas para a redução da vulnerabilidade social pode ser uma das estratégias mais importantes para enfrentar essa crise e construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Portanto, o resultado desta pesquisa poderá ser utilizado por gestores públicos, organizações sociais, acadêmicos e pesquisadores interessados em políticas públicas, desenvolvimento urbano e sustentabilidade.

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito de urbanismo social surgiu na Europa no final do século XIX e início do século XX, como uma abordagem que buscava responder aos desafios sociais e urbanos decorrentes da industrialização e do rápido crescimento das cidades. Em países como França, Alemanha e Reino Unido, urbanistas e

arquitetos começaram a desenvolver projetos e políticas públicas que visavam melhorar as condições de vida nas áreas urbanas, especialmente para a população mais pobre e vulnerável (BUITRAGO, 2012; BENTO, CONTI, *et al.*, 2018).

O urbanismo social se caracterizava pela implementação de políticas públicas que buscavam promover a inclusão social, a melhoria da infraestrutura urbana e dos serviços públicos, a criação de espaços públicos de qualidade e a promoção da participação popular na gestão urbana. Com o passar do tempo, o conceito de urbanismo social foi evoluindo e se adaptando a diferentes realidades urbanas em todo o mundo. Atualmente, o urbanismo social é visto como uma abordagem que busca promover a sustentabilidade urbana e a justiça social, por meio da implementação de políticas públicas que buscam garantir o direito à cidade para todos os seus habitantes (ECHEVERRI e ORSINI, 2010; ROYER, 2015).

Rolnik (2017), argumenta que a expansão urbana desordenada, a segregação socioespacial e a precariedade das condições de vida nas áreas periféricas são alguns dos principais desafios enfrentados pelo país no âmbito urbano. Para ela, a implementação de políticas públicas voltadas para a melhoria da infraestrutura e dos serviços básicos nessas áreas é fundamental para promover a qualidade de vida e a cidadania dos moradores.

O papel do urbanismo social na construção de cidades mais justas e sustentáveis é fundamental para enfrentar os desafios do século XXI, como a desigualdade social, as mudanças climáticas e a crise ambiental. Ademais, pode ajudar a promover a inclusão social, a igualdade de oportunidades e a proteção do meio ambiente, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida das pessoas (BONDUKI, 2012; DENALDI e CARDOSO, 2021).

Para isso, é necessário que o urbanismo social seja praticado de forma crítica e reflexiva, considerando as diferentes perspectivas e demandas da sociedade, e que busque a participação ativa dos moradores e da sociedade civil na gestão e planejamento urbano. Além disso, é fundamental que as políticas urbanas sejam integradas e coerentes, considerando a complexidade dos problemas urbanos e os múltiplos fatores que influenciam o desenvolvimento das

idades (TORRES, ALVES e OLIVEIRA, 2007; LEITE e AWAD, 2012; WERNKE, LEITE, *et al.*, 2023).

Neste contexto, o bairro Cidade Nova Heliópolis localizado na zona sul da cidade de São Paulo faz parte da história da transformação social e urbana com importantes contribuições para o estudo de pesquisadores do urbanismo contemporâneo (DEZIDERIO, 2022). Surgido a partir de uma ocupação de terras na década de 1970, o bairro passou por significativas mudanças ao longo dos anos, tornando-se um exemplo relevante de desenvolvimento urbano inclusivo (BISELLI e MENDES, 2023).

Com o passar do tempo, Cidade Nova Heliópolis foi testemunha de esforços inovadores para melhorar a qualidade de vida dos moradores e combater desigualdades. Projetos de habitação social, infraestrutura e espaços públicos têm sido implementados, promovendo a integração da comunidade e fornecendo oportunidades para o crescimento econômico local (DEZIDERIO, 2022).

No entanto, apesar dos avanços, desafios persistem, e é importante a continuidade de estudos aprofundados sobre o bairro, buscando soluções adaptadas às necessidades das pessoas que lá residem, visando, assim, tornar Cidade Nova Heliópolis um modelo ainda mais inspirador para o urbanismo social no Brasil e além (PAVANI, 2022).

Com os avanços tecnológicos houve um aumento das possibilidades de coletas, processamento e análise de dados relativos ao urbanismo social. O uso de ferramentas estatísticas avançadas tem se tornado fundamental para uma análise abrangente e embasada dos desafios urbanos e das dinâmicas sociais nas cidades (CORREA, FARIA, *et al.*, 2022). Contudo, o acesso aos dados primários das comunidades ainda é uma tarefa árdua devido às barreiras e dificuldades impostas por milícias e o crime organizado.

Ferramentas como análise espacial, modelagem de dados geográficos e técnicas de mineração de dados têm sido aplicadas para identificar padrões de segregação, mapear áreas de vulnerabilidade social, entender a distribuição de serviços e infraestrutura urbana, e avaliar o impacto de políticas públicas. Além disso, métodos estatísticos como regressão espacial, análise de cluster e redes

complexas têm sido utilizados para compreender as interações entre variáveis socioeconômicas e espaciais, auxiliando no desenvolvimento de estratégias mais eficientes e inclusivas para a promoção de cidades mais justas e sustentáveis (DOZSA, MONEGO e KLUMMER, 2016).

Neste sentido o método “Belmont Report” poderá ser uma ferramenta de suporte potente para definir as variáveis envolvidas na pesquisa no tocante à metodologia estatística. O Belmont Report é um documento fundamental em ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Ele foi publicado em 1979 pelo Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar dos Estados Unidos (agora conhecido como Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA) e é considerado um marco na proteção dos direitos e do bem-estar dos participantes em pesquisas científicas (NAGAI, NAKAZAWA e AKABAYASHI, 2022).

A metodologia do Belmont Report baseia-se em três princípios éticos fundamentais que devem guiar a pesquisa com seres humanos; (i) Os indivíduos devem ser tratados como seres autônomos capazes de tomar decisões informadas sobre sua participação na pesquisa; (ii) A pesquisa deve ter uma relação favorável entre os riscos e benefícios envolvidos para os indivíduos; (iii) A seleção dos participantes deve ser feita de forma justa e imparcial, evitando discriminação e assegurando que nenhum grupo específico seja sobrecarregado com a participação em pesquisas sem justificativa apropriada (REZAEIAN, 2022).

Além da metodologia Belmont Report, um aspecto fundamental da pesquisa em urbanismo social é a avaliação do impacto das intervenções urbanas nas comunidades locais. As ferramentas estatísticas possibilitam a comparação de indicadores antes e depois da implementação de projetos urbanos, permitindo uma avaliação objetiva dos resultados alcançados. Além disso, a análise estatística pode ser empregada para identificar grupos populacionais mais vulneráveis e monitorar a distribuição dos benefícios das intervenções, assegurando que os princípios de equidade e justiça social sejam respeitados (MONTGOMERY, PECK e VINING, 2021).

Por meio da aplicação de técnicas estatísticas avançadas, como análise multivariada, regressão espacial e análise de clusters, é possível revelar padrões complexos e interdependências entre variáveis urbanas e sociais,

proporcionando uma visão mais completa e holística do ambiente urbano (LACHTERMARCHER, 2009; HAIR, ANDERSON, *et al.*, 2009).

Diante destas ponderações, foi elaborada uma “matriz de amarração teórica” inicial, apresentada na figura 1, onde estão elencados alguns dos tópicos de destaques da pesquisa que deverão ser aprofundados em uma futura revisão sistemática da literatura a partir de bases indexadas (TELLES, 2001).

Figura 1: Matriz de Amarração Teórica

TÓPICOS	DESCRIÇÃO	ASPECTOS DE INVESTIGAÇÃO	AUTORES
Tema	Urbanismo Social e Sustentabilidade Urbana	Políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento urbano no Brasil.	Carlos Irazábal; Ana Rosa Chagas Cavalcanti; Raquel Rolnik; Ermínia Maricato; Carlos Leite; David Harvey; Saskia Sassen; Richard Sennett
Problema de Pesquisa	Quais são os fatores que contribuíram para o sucesso ou fracasso das Políticas Públicas para a redução da vulnerabilidade social no bairro Cidade Nova Heliópolis em São Paulo?	Políticas públicas relacionadas à sustentabilidade (desenvolvimento, efeitos e efetividade); estratégias de implementação; participação das comunidades	Carlos Leite; Nabil Bonduki; Luciana Royer; David Satterthwaite; Anna J. Wiczorek; Karen Chapple
Objeto de Pesquisa	Bairro Cidade Nova Heliópolis em São Paulo.	Contexto histórico de desenvolvimento nas últimas décadas	Carolina Santos Deziderios; Raqueluel Rolnik; Ermínia Maricato; Milton Santos; Renato Cymbalista
OBJETIVOS			
Geral	Avaliar o impacto das políticas públicas de sustentabilidade urbana na redução da vulnerabilidade social no bairro Cidade Nova Heliópolis em São Paulo entre os anos de 1989 e 2021.	Legislação; Projetos (implantados ou não); conceitos epistemológicos.	Carlos Irazábal; Ana Rosa Chagas Cavalcanti; Ana Paula Bruno; Orlando Alves dos Santos Junior; Ermínia Maricato; Eduardo Paulon Girardi; Marianne E. Krasny; Jane Jacobs; Manuel Castells
Específico 1	1. Identificar as políticas públicas de sustentabilidade urbana implementadas nos bairros periféricos e aglomerados subnormais da cidade de São Paulo nos últimos 30 anos e o acesso dos cidadãos a serviços básicos como água potável, esgoto, energia elétrica e transporte público.	Legislação; Projetos (implantados ou não); conceitos epistemológicos.	Beatriz Tamasso Mioto; Luciana Royer; Raquel Rolnik; Carlos Leite; Carlos Vainer; David Satterthwaite; Anna J. Wiczorek.
Específico 2	2. Analisar a qualidade da habitação e condições de vida no bairro Cidade Nova Heliópolis em São Paulo.	Legislação; Projetos (implantados ou não); conceitos epistemológicos.	Nabil Bonduki; Rosana Denaldi; Harriet Bulkeley; Karen Chapple.
Específico 3	3. Avaliar o impacto das políticas públicas de sustentabilidade urbana na redução da vulnerabilidade social no bairro Cidade Nova Heliópolis em São, considerando indicadores socioeconômicos, ambientais e de qualidade de vida.	Legislação; Projetos (implantados ou não); conceitos epistemológicos.	Rosana Denaldi; Luciana Royer; Orlando Alves dos Santos Junior; Marianne E. Krasny; Julian Agyeman.
Específico 4	4. Analisar a evolução do uso e ocupação do solo e avaliar a relação das políticas públicas de sustentabilidade urbana na redução da vulnerabilidade social no bairro Cidade Nova Heliópolis em São Paulo, a fim de propor recomendações para futuras intervenções e melhorias nas políticas públicas.	Legislação; Projetos (implantados ou não); conceitos epistemológicos.	Ana Rosa Chagas Cavalcanti; Renato Cymbalista; Eduardo Paulon Girardi; Manuel Castells; Jane Jacobs; Susan Fainstein; Julian Agyeman.

Fonte: Tabulado pelo Autor, 2023

6. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da pesquisa será realizada uma análise documental e uma Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) (TRANFIELD, DENYER e SMART, 2003), contemplando os eixos teóricos abordados na pesquisa; Urbanismo Social, Planejamento Urbano e Regional, Políticas Públicas de Habitação, Mobilidade Urbana e Vulnerabilidade Socioambiental. Como critério metodológico, aspectos conceituais serão procurados em livros-texto e aspectos empíricos e a fronteira do conhecimento será procurado em artigos científicos e em pesquisas recentes (TRANFIELD, DENYER e SMART, 2003).

A RBS será realizada por meio de uma busca estruturada em bancos de dados indexados nas plataformas *Scopus*, *Springer* e *Web of Science*, utilizando tópicos, palavras-chave, filtros e operadores booleanos. Durante o procedimento de recuperação das informações serão as *strings* encontradas deverão ser adaptadas, preferencialmente em Títulos, Resumos e Palavras-chave de cada base de dados (RIBEIRO-FERNANDES, 2020). O resultado dessa revisão também dará subsídio para a produção de um estudo bibliométrico cujo objetivo é dar suporte ao referencial teórico da pesquisa (COBO, LÓPEZ-HERRERA, *et al.*, 2011).

A revisão bibliográfica permitirá identificadas as políticas públicas implantadas desde 1989 até 2023 e cruzar estes dados com a literatura do urbanismo social. Após a revisão bibliográfica a pesquisa seguirá a etapa de coleta de dados primários em campo e aplicação de tratamento estático adequado para a melhor análise e a partir destas inferências propor diretrizes de políticas públicas que possam ser aplicadas levando em consideração o urbanismo social (ARRETCHE, 2002; IRAZÁBAL, 2021).

A presente pesquisa de doutorado busca contribuir significativamente para a melhoria das políticas públicas do país, por meio da aplicação de um modelo estatístico aplicado ao objeto de estudo, bairro Cidade Nova Heliópolis. O estudo se compõe de duas fases distintas: a primeira é qualitativa, e a segunda é quantitativa (HAIR, ANDERSON, *et al.*, 2009; CAVALCANTI e PIANI, 2019).

Na fase qualitativa, será conduzida uma análise cuidadosa e detalhada para identificar e compreender as principais demandas do território em estudo, por meio de entrevistas e pesquisas de campo. Essas atividades de pesquisa seguirão estritamente os princípios éticos delineados pelo “Belmont Report”, levando em consideração o bem-estar dos sujeitos humanos envolvidos nas entrevistas e fotografias (NAGAI, NAKAZAWA e AKABAYASHI, 2022).

Após a conclusão da fase qualitativa da pesquisa, será possível formular uma "pergunta de pesquisa robusta" apoiada por um conjunto de questões que sintetizem de forma abrangente o problema identificado. Essas perguntas serão fundamentais para orientar o desenvolvimento do modelo estatístico, conferindo-lhe uma base sólida e relevante, conforme preconiza o rigor metodológico de uma investigação estatística de qualidade (BARDIN, 2016; REZAEIAN, 2022).

O processo de desenvolvimento do modelo estatístico dependerá da complexidade e abrangência das questões levantadas durante a pesquisa de doutorado. É importante ressaltar que mesmo com a conclusão da tese de doutorado a partir dos dados coletados, essa etapa poderá se estender para além do período do doutorado, dada a natureza desafiadora e abrangente da pesquisa. Desse modo, o trabalho poderá ser desenvolvido por outros pesquisadores de doutorado ou ser continuado em um Pós-doc (HAIR, ANDERSON, *et al.*, 2009; LACHTERMARCHER, 2009).

O escopo da pesquisa da tese de doutorado centra-se na identificação de uma série de questões pertinentes ao território em análise, que apresentem potencial para se converterem em políticas públicas relevantes. Para alcançar esse objetivo, será dada voz aos habitantes do bairro Cidade Nova Heliópolis, por meio de uma análise qualitativa e do uso de modelos estatísticos apropriados (BARDIN, 2016; YIN, 2010).

Para garantir a qualidade e a excelência da pesquisa, já foram realizadas consultas e reuniões com de pesquisadores importantes, os quais declararam (por meio de e-mail e cartas) a possibilidade e interesse em colaborar.

Figura 2: Pesquisadores que apoiam a pesquisa

ID	PESQUISADOR (A)	Lattes	E-mail
1	Dra. Ana Rosa Chagas Cavalcanti	http://lattes.cnpq.br/6882891719477980	a.r.chagascavalcanti@gmail.com
2	Dra. Andreza Portella Ribeiro	http://lattes.cnpq.br/3410710553298468	andrezp@uni9.pro.br
3	Dr. Bruno Figueiredo Damasio	http://lattes.cnpq.br/9348355553706528	brunodamasio@psicometriaonline.com.br
4	Dr. Daniel Nery dos Santos	http://lattes.cnpq.br/0172707296595901	daniel.santos80@fatec.sp.gov.br
6	Dr. Maurício Lamano Ferreira	http://lattes.cnpq.br/2145753478351346	mauecologia@gmail.com
5	Dr. Sergio Torres Moraes	http://lattes.cnpq.br/0065042233378829	stmoraes@yahoo.com

Fonte: Tabulado pelo Autor, 2023

A coleta de dados e as análises serão conduzidas pelo autor, embasadas em sólida fundamentação teórica e alinhadas com a vanguarda do conhecimento. Contudo, as análises do território e das políticas públicas serão enriquecidas pela expertise e trajetória da Professora Doutora Ana Rosa Chagas Cavalcanti e do Professor Doutor Sergio Torres Moraes.

No tocante aos dados ambientais que envolvem infraestrutura urbana, qualidade do ar e meio ambiente, estarão respaldados pelo conhecimento técnico-científico da Professora Doutora Andreza Portella Ribeiro e do Professor Doutor Maurício Lamano Ferreira.

Por sua vez, a experiência do Professor Doutor Daniel Nery dos Santos desempenhará um papel relevante no auxílio durante o desenvolvimento da pesquisa, especialmente em questões relacionadas à produção de mapas temáticos e aspectos da geografia urbana.

Em relação às análises dos dados estatísticos, o apoio e a vasta experiência da Professora Doutora Ana Rosa Chagas Cavalcanti e do Professor Doutor Bruno Figueiredo Damásio, irá proporcionar o rigor e a robustez às inferências estatísticas efetuadas que uma pesquisa deste porte requer.

A pesquisa será pautada por um rigor acadêmico e um viés objetivo e formal, característicos de pesquisas científicas de alta qualidade. Com base na análise qualitativa e na aplicação do modelo estatístico, espera-se que esta pesquisa ofereça contribuições relevantes para o avanço científico na área do urbanismo social, resultando em políticas públicas mais eficazes e socialmente justas para o desenvolvimento urbano do país.

Até o presente momento já foram realizadas articulações importantes para o desenvolvimento da pesquisa, principalmente com relação a viabilidade do acesso ao território e às coletas de dados por meio de canais de comunicação facilitados pelo professor MSc. Daniel Lyra Rodrigues que proporcionou um contato com a União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região (UNAS).

A UNAS é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu em 1978 enquanto comissão de moradores da favela de Heliópolis, que lutava pelo direito à moradia e posse da terra e no contexto da pesquisa está representada por pessoas engajadas que acreditam no potencial dos moradores e no futuro do território, apoiada pela atual coordenação da UNAS.

Acesso a serviços básicos: Pesquisas de campo, análise de dados georreferenciados e entrevistas com moradores e especialistas.

Será realizada a aplicação de um modelo de regressão logística para investigar os fatores que influenciam o acesso a serviços básicos em bairros periféricos e aglomerados subnormais da cidade de São Paulo. Para isso, será necessário coletar dados sobre o acesso a serviços básicos (como água, esgoto, energia elétrica, transporte público, etc.) em diferentes bairros da cidade, bem como sobre fatores que podem influenciar esse acesso, como renda, escolaridade, localização geográfica, entre outros (HAIR, ANDERSON, *et al.*, 2009).

A partir desses dados, será possível realizar uma análise estatística para determinar a influência de cada fator na probabilidade de acesso a serviços básicos. O modelo de regressão logística permitirá ainda identificar quais fatores são mais importantes para explicar a variação no acesso a serviços básicos em diferentes bairros, bem como avaliar o impacto de políticas públicas de sustentabilidade urbana na melhoria do acesso a esses serviços (LACHTERMARCHER, 2009).

Qualidade da habitação e condições de vida: Pesquisas de campo, entrevistas com moradores e especialistas, análise de dados sobre qualidade de habitação e condições de vida.

Deverá ser realizada uma análise de regressão linear múltipla para investigar quais fatores têm maior influência na qualidade das habitações. Para isso, será necessário coletar dados sobre a qualidade da habitação em diferentes bairros da cidade, bem como sobre fatores que podem influenciar essa qualidade, como renda, tipo de construção, idade do imóvel, acesso a serviços básicos, entre outros (HAIR, ANDERSON, *et al.*, 2009).

A partir desses dados, será possível realizar uma análise estatística para determinar a influência de cada fator na qualidade da habitação. O modelo de regressão linear múltipla permitirá ainda identificar quais fatores são mais importantes para explicar a variação na qualidade da habitação em diferentes bairros, bem como avaliar o impacto de políticas públicas de sustentabilidade urbana na melhoria da qualidade da habitação (MONTGOMERY, PECK e VINING, 2021).

Impacto das políticas de sustentabilidade e urbanização de aglomerados subnormais: Análise de políticas públicas, entrevistas com moradores e especialistas, pesquisas de campo.

Será utilizada uma abordagem mista que incluirá análise de políticas públicas, entrevistas com moradores e especialistas e pesquisas de campo. Inicialmente, será necessário coletar dados sobre as políticas de urbanização de aglomerados subnormais implementadas na cidade de São Paulo nos últimos 30 anos, avaliando a sua abrangência, impacto e eficácia na redução da vulnerabilidade social nos bairros periféricos (LACHTERMARCHER, 2009).

A análise de políticas públicas poderá envolver a revisão de documentos oficiais, como planos e relatórios de gestão, bem como a realização de entrevistas com gestores públicos e representantes da sociedade civil envolvidos na implementação das políticas. Também serão coletados dados de moradores dos aglomerados subnormais urbanizadas, por meio de entrevistas e questionários que avaliem a percepção dos beneficiados sobre a qualidade de vida, acesso a serviços e infraestrutura, segurança e participação comunitária (CAVALCANTI, 2017).

Por fim, a pesquisa de campo incluirá observação direta e registro fotográfico da infraestrutura e serviços disponíveis no bairro Cidade Nova

Heliópolis, bem como avaliação da qualidade do espaço público e dos equipamentos comunitários. Com essa abordagem mista, será possível avaliar o impacto das políticas de urbanização na redução da vulnerabilidade social, bem como identificar os pontos fortes e fracos das políticas implementadas e sugerir melhorias para futuras intervenções.

Uso e ocupação do solo: Análise de dados georreferenciados, análise de políticas públicas de uso do solo, entrevistas com especialistas.

Análise de dados georreferenciados será realizada por meio de técnicas de análise espacial para avaliar a distribuição e a densidade de diferentes tipos de uso do solo no território, bem como suas relações com outras variáveis, como o acesso a serviços públicos e a qualidade ambiental (ARCHELA e THÉRY, 2008).

Análise de políticas públicas de uso do solo será analisada por meio de pesquisa documental. Como as políticas públicas de ordenamento territorial têm influenciado a distribuição e a intensidade do uso do solo na cidade, bem como os seus efeitos sobre a sustentabilidade urbana. Isso deverá envolver a revisão de planos diretores, leis de zoneamento e outros instrumentos de planejamento urbano, bem como a análise de dados sobre a concessão de licenças de construção e as práticas de fiscalização. A análise será conduzida por meio de técnicas de pesquisa documental e entrevistas com especialistas (BARDIN, 2016; ARCHELA e THÉRY, 2008; CORREA, FARIA, *et al.*, 2022).

7. CRONOGRAMA

O cronograma foi elaborado levando em consideração as etapas necessárias para execução da pesquisa e as datas-limite para os itens entregáveis.

Figura 3: Cronograma Sugerido de Atividades

ETAPA	2023				2024				2025				2026																							
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Revisão sistemática																																				
Coleta de dados secundários Fase 1																																				
Coleta de dados secundários Fase 2																																				
Coleta de dados secundários Fase 3																																				
Download de imagens de satélites																																				
Coleta de dados em campo																																				
Disciplinas obrigatórias																																				
Disciplinas eletivas																																				
Tabulação e análise dos dados																																				
Qualificação																																				
Defesa																																				

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023

8. BIBLIOGRAFIA

- ALTHUSSER, L. **Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado**. Lisboa: Presença, 1970.
- ALVES, J. F. **Metrópoles, cidadania e qualidade de vida**. 5. ed. São Paulo: Moderna, 1992.
- ARCHELA, R. S.; THÉRY, H. Orientação metodológica para construção e leitura de mapas temáticos. **Confins Online**, v. 3, n. 22, p. 1-22, 2008.
- ARRETCHE, M. Relações federativas nas políticas sociais. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 23, n. 80, p. 25-48, 2002.
- BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. 3a Reimpressão. ed. São Paulo: Edições 70, 2016.
- BENTO, S. C. et al. As novas diretrizes e a importância do Planejamento Urbano para o desenvolvimento de cidades sustentáveis. **Revista de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, São Paulo, v. 7, n. 3, p. 469-488, 2018.
- BISELLI, M.; MENDES, A. C. F. Habitação social, uma perspectiva da prática. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, 02 jun 2023. 2038-2061.
- BONDUKI, N. **Habitar São Paulo: reflexões sobre a gestão urbana**. 1. ed. São Paulo: Estação Liberdade, v. 1, 2000.
- BONDUKI, N. **Os pioneiros da habitação social no Brasil**. 1. ed. São Paulo: UNESP, v. 1, 2012.
- BUITRAGO, Á. S. Urbanismo y reproducción social: Una introducción a su historia. **Cuadernos de investigación urbanística**, 2012. 1-24.
- CARREIRÃO, Y. D. S.; KINZO, M. D. G. Partidos Políticos, Preferência Partidária e Decisão Eleitoral no Brasil (1989/2002). **DADOS – Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro, 2004. 131-168.
- CAVALCANTI, A. R. C. Work, slums, and informal settlement traditions: Architecture of the Favela Do Telegrafo. **Traditional Dwellings and Settlements Review**, 2017. 71-81.

CAVALCANTI, A. R. C.; PIANI, T. L. Housing by People and Work: Design Principles for Favelas Residents in Economies of Commerce and Service. **The Plan Journal**, 4, 2019. 113-136.

COBO, M. J. et al. Science Mapping Software Tools: Review, Analysis, and Cooperative Study Among Tools. **Journal of the American Society for information Science and Technology**, v. 62, n. 7, p. 1382-1402, 2011.

CORREA, S. D. et al. Digitalização de informações geográficas: a transcodificação no Google Earth. **Revista Interamericana de Comunicação Midiática**, Santa Maria, 43, 2022.

DENALDI, R.; CARDOSO, A. L. Slum Upgrading beyond incubation: exploring the dilemmas of nation- wide large scale policy interventions in Brazil's growth acceleration programme (PAC). **INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT**, 13, n. 3, 2021. 530-545.

DEZIDERIO, C. S. **Entre vielas**: desenvolvimento de centralidades comerciais e respiros verdes na favela Heliópolis. 1. ed. São Paulo: Faculdade de Arquitetura Universidade São Judas tadeu - Trabalho de Graduação, v. 1, 2022.

DOZSA, B.; MONEGO, M. L. C. D.; KLUMMER, L. Modelagem geoestatística da ocorrência de casos de leptospirose e alagamentos no município de Curitiba-PR, no ano de 2014. **Holos**, v. 1, n. 32, p. 381-394, 2016.

ECHEVERRI, A.; ORSINI, F. M. Informalidad y Urbanismo Social en Medellín. **Medellín medio ambiente urbanismo y sociedad**, Medellin, 2010.

GETLINGER, D. C. V. **Plano de ação local como elemento de integração e territorialização de políticas públicas em áreas de vulnerabilidade social: o caso do Jardim Lapena**. São Paulo: Tese de doutorado em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2021.

HAIR, J. F. et al. **Análise Multivariada de Dados**. 6. ed. Porto Laegre: Bookman, 2009.

HOEFEL, J. L. D. M. et al. Environmental Issues and Urban Expansion—A Study of the Atibaia River Basin in São Paulo, Brazil. In: FILHO, W. L.; AZEI, U. M.; SETTI, A. F. F. **Sustainability in Natural Resources Management and Land Planning**. [S.l.]: Springer International Publishing, 2021. p. 327-341.

IRAZÁBAL, C. Governance, Institutional Coordination, and Socio-Spatial Justice: Reflections. In: GARCÍA-VILLALBA, O. C. **Resilient Urban Regeneration in Informal Settlements in the Tropics: Advances in 21st Century Human Settlements**. Singaopre: Springer, 2021.

LACHTERMARCHER, G. **Pesquisa operacional na tomada de decisões**. 4a edição. ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2009.

LANDIM, P. M. B. Sobre geoestatística e mapas. **Terra e didática**, p. 19-33, 2006.

LEITE, C.; AWAD, J. D. C. M. **Cidades Sustentáveis, Cidades Inteligentes: desenvolvimento sustentável num planeta urbano**. 1. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

LEITE, C.; LONGO, M.; GUERRA, M. Redes de centralidades funcionais e de compacidade urbana. **Revista Iberoamericana de Urbanismo**, 09 Set 2015. 93-120.

MARTINS, M. Entre Memórias e Futurismos: Enquadramentos Sobre o Projeto Porto Maravilha, Cidade do Rio de Janeiro. **Ponto Urbe. Revista do núcleo de antropologia urbana da USP**, São Paulo, 2015. 1-20.

MELAZZO, E. S. Dinâmica econômica e imobiliária: periodização dos macrodeterminantes dos anos 2000 e 2010*. **Caderno da Metrópole**, São Paulo, Jan-Abr 2022. 15-33.

MONTGOMERY, D. C.; PECK, E. A.; VINING, G. G. **Introduction to Linear Regression Analysis**. 6. ed. [S.l.]: [s.n.], 2021.

NAGAI, H.; NAKAZAWA, E.; AKABAYASHI, A. The creation of the Belmont Report and its effect on ethical principles: a historical study. **Monash Bioetic Review**, 10 nov 2022. 157-170.

NASCIMENTO, J. A. Conselho gestor de ZEIS de Heliópolis: uma experiência de participação social na política de habitação do município de São Paulo. **Revista Internacional de Debates da Administração Pública**, São Paulo, 5, n. 1, jan-dez 2020. 102-121.

OLIVEIRA, N. C. D. **Habitação e serviço social**: das origens do trabalho social no Programa Minha casa Minha Vida (PMCMV). 1. ed. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dissertação de mestrado, v. 1, 2016.

PAVANI, M. R. O desenvolvimento da cidadania por meio de atividades mediatizadoras. **Obutchénie: Revista de Didática e Psicologia Pedagógica**, Uberlândia, 6, n. 3, set-dez 2022. 839-857.

PEREIRA, J. S. **A democracia participativa no Planejamento Urbano por meio da audiência pública como uma via de construção do direito fundamental à cidade**: análise do Plano Regoatore Generale Italiano e do Plano Diretor Brasileiro. 1. ed. Crisciuma: Universidade do Extremo Sul Catarinense. Dissertação de mestrado, v. 1, 2021.

REZAEIAN, M. The Modern History of Ethics in Health Research, Third Part: Belmont Report. **Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences**, 21, n. 6, 2022. 591-592.

RIBEIRO-FERNANDES, C. C. Revisão sistemática - conceito e definição. **Ponto de Vista**, 2 Jun 2020. 1-6.

ROLNIK, R. **A cidade e a lei**: Legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo. São Paulo: Estudio Nobel, 1997.

ROLNIK, R. **Guerra dos lugares**: A colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: Boitempo Editorial, 2017.

ROYER, L. D. O. Intervenções urbanas em áreas em transformação em cidades na América Latina. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos Regionais**, Recife, 17, n. 3, Set-Dez 2015. 231-232.

SANTOS, M. **A Natureza do Espaço**: Técnica e Tempo, Razão e Emoção. 4. ed. São Paulo: UNiversidade de São Paulo, v. 1, 2006.

SANTOS, M. O espaço da cidadania e outras reflexões. In: SILVA, E. D.; NEVES, G. R.; MARTINS, L. B. **Coleção O Pensamento Político Brasileiro**. Porto Alegre: Fundação Ulysses Guimarães, v. 3, 2011.

TELLES, R. A efetividade da matriz de amarração de Mazzon nas pesquisas em Administração. **Revista de Administração da Universidade de São Paulo**, São Paulo, 4, 2001. 64-72.

TORRES, H.; ALVES, H.; OLIVEIRA, M. A. D. São Paulo peri-urban dynamics: some social causes and environmental consequences. **Environment and Urbanization**, 19, n. 1, 2007. 207-223.

TRANFIELD, D.; DENYER, D.; SMART, P. Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. **British Journal of Management**, v. 14, n. 3, p. 207-222, 2003.

VÍCTORA, C. G.; KNAUTH, D. R.; HASSEN, M. D. N. A. **Pesquisa qualitativa em saúde**: uma introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000.

WERNKE, A. et al. A promoção de políticas públicas locais na sustentabilidade urbana - o caso de São Paulo. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, 29 Mar 2023. 12407-12418.

YÁZIGI, E. **Esse estranho amor dos paulistanos**: requalificação urbana, cultura e turismo. São Paulo: Global, 2006.

YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.